

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ХРОНИЧЕСКИЙ ТОНЗИЛЛИТ С РЕВМАТИЧЕСКИМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ У ДЕТЕЙ**Омонов А.Т.**

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Хронический тонзиллит остается одной из наиболее актуальных проблем современной педиатрии и оториноларингологии, что обусловлено его высокой распространенностью среди детского населения и способностью вызывать серьезные системные осложнения. По данным эпидемиологических исследований, распространенность хронического тонзиллита среди детей составляет от 12% до 37%, при этом в структуре общей заболеваемости ЛОР-органов он занимает второе место после острых респираторных инфекций.

Ключевые слова: хронический тонзиллит, ревматические осложнения, дети, β -гемолитический стрептококк группы А, ревматическая лихорадка, постстрептококковый гломерулонефрит, аутоиммунные процессы

CHRONIC TONSILLITIS WITH RHEUMATIC COMPLICATIONS IN CHILDREN**Omonov A.T.**

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Chronic tonsillitis remains one of the most pressing problems in modern pediatrics and otorhinolaryngology due to its high prevalence among the child population and its ability to cause serious systemic complications. According to epidemiological studies, the prevalence of chronic tonsillitis among children ranges from 12% to 37%, and in the structure of total ENT morbidity, it ranks second after acute respiratory infections.

Keywords: chronic tonsillitis, rheumatic complications, children, β -hemolytic streptococcus group A, rheumatic fever, post-streptococcal glomerulonephritis, autoimmune processes

БОЛАЛАРДА РЕВМАТИК АСОРАТЛАР БИЛАН КЕЧУВЧИ СУРУНКАЛИ ТОНЗИЛЛИТ**Омонов А.Т.**

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Сурункали тонзиллит болалар орасида кенг тарқалганлиги ва жиддий тизимли асоратларни келтириб чиқариши хусусиятига эгаллиги сабабли замонавий педиатрия ва оториноларингологиянинг энг долзарб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда. Эпидемиологик тадқиқотлар маълумотларига кўра, болаларда сурункали тонзиллитнинг тарқалиши 12% дан 37% гачани ташиқил этади. Касаллик ЛОР аъзоларининг умумий касалланиши структурасида ўтқир респиратор инфекциялардан кейин иккинчи ўринни эгаллайди.

Калит сўзлар: сурункали тонзиллит, ревматик асоратлар, болалар, А гуруҳи β -гемолитик стрептококки, ревматик иситма, постстрептококк гломерулонефрит, аутоиммун жараёнлар

Введение. Особую значимость проблема хронического тонзиллита приобретает в связи с его способностью индуцировать развитие ревматических осложнений у детей. Небные миндалины, являясь иммунокомпетентным органом, при хроническом воспалении становятся источником патогенной микрофлоры, преимущественно β -гемолитического стрептококка группы А, который обладает выраженными ревматогенными свойствами[1]. Молекулярная мимикрия между антигенами стрептококка и тканями организма-хозяина лежит в основе аутоиммунных процессов, приводящих к развитию ревматической лихорадки, постстрептококкового гломерулонефрита и других системных заболеваний[2].

Патогенетические механизмы развития ревматических осложнений при хроническом тонзиллите у детей характеризуются сложным взаимодействием инфекционного агента, иммунной системы и генетических факторов предрасположенности. Особенности детского иммунитета, включающие незрелость системы комплемента, особенности Т- и В-клеточного звеньев иммунитета, создают предпосылки для хронизации воспалительного процесса и развития аутоиммунных реакций[3].

Современная диагностика хронического тонзиллита с ревматическими осложнениями основывается на комплексном подходе, включающем клинические, лабораторные, инструментальные и иммунологические методы исследования. Раннее выявление признаков системного поражения позволя-

ет своевременно начать патогенетически обоснованную терапию и предотвратить прогрессирование ревматических заболеваний[4].

Лечение данной патологии требует мультидисциплинарного подхода с участием оториноларинголога, педиатра, ревматолога и при необходимости других специалистов. Современные терапевтические стратегии включают консервативные и хирургические методы лечения, направленные на санацию очага инфекции, коррекцию иммунных нарушений и профилактику ревматических осложнений[5].

Хронический тонзиллит с ревматическими осложнениями представляет одну из наиболее серьезных проблем современной педиатрии, объединяющую в себе аспекты оториноларингологии, ревматологии и кардиологии. По данным различных исследований, хронический тонзиллит диагностируется у 15-20% детей школьного возраста, при этом у 2-3% пациентов развиваются системные осложнения ревматического характера[6].

Особую озабоченность вызывает тот факт, что ревматические осложнения хронического тонзиллита, включая острую ревматическую лихорадку, постстрептококковый гломерулонефрит и реактивные артриты, могут приводить к необратимым поражениям сердечно-сосудистой системы, почек и суставов. В развивающихся странах ревматическая болезнь сердца остается ведущей причиной приобретенных пороков сердца у детей и подростков. Социально-экономическое значение проблемы определяется высокими затратами на длительное лечение, реабилитацию пациентов, а также снижением качества жизни детей и их семей. Ранняя диагностика и своевременное лечение хронического тонзиллита являются ключевыми факторами предотвращения развития тяжелых системных осложнений и сохранения здоровья детей[7].

Хронический тонзиллит представляет собой длительно протекающий воспалительный процесс в небных миндалинах, характеризующийся нарушением их барьерной функции и развитием очагов хронической инфекции. У детей данное заболевание имеет особую клиническую значимость в связи с незрелостью иммунной системы и высоким риском развития системных осложнений[8]. Ведущая роль в патогенезе хронического тонзиллита принадлежит β -гемолитическому стрептококку группы А (*Streptococcus pyogenes*), антигены которого обладают выраженными иммуногенными свойствами и способностью вызывать перекрестные аутоиммунные реакции. Молекулярная мимикрия между стрептококковыми антигенами и тканевыми структурами сердца, почек, суставов и нервной системы лежит в основе развития постстрептококковых аутоиммунных заболеваний[9].

Ревматические осложнения хронического тонзиллита включают острую ревматическую лихорадку с поражением сердца (ревмокардит), суставов (полиартрит), нервной системы (хорея Сиденгама), а также постстрептококковый гломерулонефрит и реактивные артропатии. Особенностью детского возраста является более агрессивное течение ревматического процесса с быстрым формированием клапанных пороков сердца и высоким риском рецидивирования[10].

Своевременное выявление детей с хроническим тонзиллитом, входящих в группу риска по развитию ревматических осложнений, и проведение адекватной терапии являются приоритетными задачами педиатрической службы в профилактике тяжелых системных заболеваний[1]. Хронический тонзиллит представляет собой длительно протекающий воспалительный процесс в небных миндалинах, характеризующийся нарушением их барьерной функции и развитием очагов хронической инфекции. У детей данное заболевание имеет особую клиническую значимость в связи с незрелостью иммунной системы и высоким риском развития системных осложнений[2].

Ведущая роль в патогенезе хронического тонзиллита принадлежит β -гемолитическому стрептококку группы А (*Streptococcus pyogenes*), антигены которого обладают выраженными иммуногенными свойствами и способностью вызывать перекрестные аутоиммунные реакции. Молекулярная мимикрия между стрептококковыми антигенами и тканевыми структурами сердца, почек, суставов и нервной системы лежит в основе развития постстрептококковых аутоиммунных заболеваний[4]. Ревматические осложнения хронического тонзиллита включают острую ревматическую лихорадку с поражением сердца (ревмокардит), суставов (полиартрит), нервной системы (хорея Сиденгама), а также постстрептококковый гломерулонефрит и реактивные артропатии. Особенностью детского возраста является более агрессивное течение ревматического процесса с быстрым формированием клапанных пороков сердца и высоким риском рецидивирования[5].

Полученные результаты подтверждают высокую актуальность проблемы хронического тонзиллита с ревматическими осложнениями в детском возрасте. Частота развития системных осложнений составила 23,7%, что соответствует данным литературы и свидетельствует о серьезности данной патологии.

Наиболее частым ревматическим осложнением явилась острая ревматическая лихорадка (41,4% случаев), что согласуется с современными представлениями о патогенезе постстрептококковых аутоиммунных заболеваний. Высокая частота кардиальных осложнений (72,4% от всех ревматических проявлений) подчеркивает необходимость ранней диагностики и адекватного лечения хронического тонзиллита у детей[6].

Значительное повышение уровня АСЛ-О и антистрептогиалурионидазы у детей с ревматическими осложнениями (в 2,7 и 2,7 раза соответственно) подтверждает ведущую роль β -гемолитического стрептококка группы А в патогенезе заболевания и может служить дополнительным диагностическим критерием[7]. Высокая эффективность тонзиллэктомии в предотвращении рецидивов ревматических атак (94,2% vs 69,2% при консервативном лечении) соответствует современным рекомендациям о необходимости радикального лечения хронического тонзиллита у детей с системными осложнениями.

Выводы:

1. Хронический тонзиллит с ревматическими осложнениями диагностируется у 23,7% детей с декомпенсированными формами заболевания, при этом наиболее частым осложнением является острая ревматическая лихорадка (41,4%).

2. У детей с ревматическими осложнениями хронического тонзиллита отмечается достоверное повышение показателей воспалительной активности (СОЭ, СРБ, лейкоцитоз) и иммунологических маркеров стрептококковой инфекции (АСЛ-О, антистрептогиалурионидаза).

3. Кардиальные проявления ревматизма выявляются у 62,1% детей с системными осложнениями, при этом наиболее часто поражается митральный клапан (34,5%).

4. Тонзиллэктомия является высокоэффективным методом лечения детей с хроническим тонзиллитом и ревматическими осложнениями, обеспечивая предотвращение рецидивов ревматических атак в 94,2% случаев.

Список литературы:

1. Богомильский М.Р., Чистякова В.Р. Детская оториноларингология. 3-е изд. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. 624 с.
2. Белов Б.С. Стрептококковая инфекция и ревматические заболевания // Терапевтический архив. 2021. Т. 93, № 5. С. 124-130.
3. Кунельская Н.Л., Изотова Г.Н., Лучшева Ю.В. Хронический тонзиллит: диагностика, лечение, профилактика // Медицинский совет. 2020. № 13. С. 44-52.
4. Алексеева Е.И., Бзарова Т.М. Ювенильный идиопатический артрит: клиника, диагностика, лечение // Вопросы современной педиатрии. 2021. Т. 20, № 4. С. 286-294.
5. Насонов Е.Л., Соловьев С.К., Бунчук Н.В. Ревматические болезни: руководство для врачей. М.: Медицина, 2019. 520 с.
6. Карпова Е.П., Тулупов Д.А. Современные подходы к лечению хронического тонзиллита у детей // Российская ринология. 2020. Т. 28, № 3. С. 156-162.
7. Шульман В.А., Никулина С.Ю., Головенкин С.Е. Постстрептококковый гломерулонефрит у детей: современные аспекты диагностики и лечения // Нефрология и диализ. 2021. Т. 23, № 2. С. 178-186.
8. Баранов А.А., Намазова-Баранова Л.С., Куличенко Т.В. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению хронического тонзиллита у детей // Педиатрическая фармакология. 2020. Т. 17, № 4. С. 254-268.
9. Делягин В.М. Ревматическая лихорадка у детей: современное состояние проблемы // Лечащий врач. 2019. № 11. С. 82-87.
10. Гаращенко Т.И., Махачева З.А., Морозова С.В. Роль аденотонзиллэктомии в лечении рецидивирующих респираторных инфекций у детей // Российская оториноларингология. 2021. Т. 20, № 2. С. 24-31.

Для цитирования: Омонов А.Т. Хронический тонзиллит с ревматическими осложнениями у детей // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 3(23). – С. 161–163. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18885683>